

Percepcions de les parts interessades sobre els mètodes agroecològics més utilitzats per al control de les males herbes en cultius perennes a la regió Mediterrània (València, Espanya)

PROBLEMA

Quines són les estratègies agroecològiques més efectives per a la gestió de les males herbes en cultius perennes a la regió Mediterrània?

PERCEPCIONS DELS PARTICIPANTS

La sega era el mètode més utilitzat (42%). Les cobertes de males herbes (26%), el conreu de males herbes (21%) i els mulchings inerts (18%) eren pràctiques habituals, mentre que els menys utilitzats eren els cultius de cobertura permanents i temporals (13%), el pasturatge i els bioherbicides (11%), així com els conreus intercalats (8%) i els mulchings vius (5%). Els agricultors havien abandonat el conreu de males herbes (26%), les cobertes de males herbes (16%), els mulchings vius (13%) i la sega (11%). Les parts interessades familiaritzades amb els cultius perennes van identificar el conreu de males herbes (65,2%), els cultius de cobertura temporal (62,1%) i la sega (62,1%) com les estratègies més conegudes. També es va registrar un alt grau de coneixement sobre les cobertes de males herbes (60,6%), les cobertures inerts (57,6%) i els cultius de cobertura permanents (57,6%). Els mètodes mecànics i tèrmics, els bioherbicides i els conreus intercalats, eren menys coneguts però es van considerar útils. Els participants van destacar la rotació de cultius, els cultius de cobertura i el mulching orgànic i plàstic. La sega es va esmentar amb freqüència, i el reg per degoteig va ser identificat com a útil per a la gestió de l'aigua. Finalment, els bioherbicides van ser considerats una alternativa als herbicides convencionals.

Figura 1: Camp de tarongers per a l'assaig de mesures agroecològiques per al control de les males herbes a la regió biogeogràfica mediterrània.

RECOMANACIÓ

Centrar-se en els cultius de cobertura o en la coberta de males herbes espontànies gestionades entre les fileres, així com en els cultius de cobertura o la coberta a la línia d'arbres, com a pràctiques principals per a la gestió de les males herbes. Explorar el pasturatge, els bioherbicides i el reg per degoteig per millorar la sostenibilitat.

Figura 2: Camp de caqui per a l'assaig de mesures agroecològiques per al control de males herbes a la regió biogeogràfica mediterrània.

Figura 3: Arbre de caqui amb males herbes presents en el camp abans de començar l'assaig de mesures agroecològiques per al control de males herbes a la regió biogeogràfica Mediterrània.

Figura 4: Camp de bresquilla per l'assaig de mesures agroecològiques per al control de males herbes a la regió biogeogràfica Mediterrània.

Figura 5: Detall de males herbes tractades amb herbicides en el camp de bresquilla abans de començar l'assaig de mesures agroecològiques per al control de les males herbes a la regió biogeogràfica Mediterrània.

PARAULES CLAU

cultius perennes, bresquilla, caqui, taronja, mesures agroecològiques per al control de les males herbes

AUTORS

Verdeguer Sancho, M., Universitat Politècnica de València (UPV), València, España